

Zamonaviy Oilalar Rivojining O'ziga Xos Xususiyatlari

Nimatova Moxinur Sobit qizi¹ [orcid: 0009-0002-7739-8478](https://orcid.org/0009-0002-7739-8478)
e-mail: nimatovamohinur@gmail.com

Nazirova Nozima²

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti, toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

²Toshkent amaliy fanlar universiteti "Pedagogika" fakulteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola zamonaviy oilalarning rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar, ularning o'ziga xos xususiyatlari va jamiyatdagi o'rni tahlil qilish haqida. Maqolada zamonaviy oilalar duch kelayotgan muammolar va ularning yechimlari bo'yicha tavsiyalar ham berilgan.

Kalit so'zlar: Oila, zamonaviy oila, pedagogik xususiyatlar, ijtimoiy xususiyatlar.

1. Kirish

Mamlakatimizda jismoniy sog'lom, ma'naviy yetuk, har tomonlama uyg'un va barkamol rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, intellektual salohiyatga, chuqur bilim va zamonaviy dunyoqarashga ega, vatanimizning taqdiri va kelajagi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir yosh avlodni tarbiyalab voyaga yetkazish vazifasini izchil davom ettirish mas'uliyati, eng avvalo, oila zimmasidadir. Ma'naviy-ruhiy sog'lom bolaning dunyoga kelishi masalasiga sog'lom va ahil oila mehnatining samarasi sifatida qarab, oilada o'zaro hurmat va mehr-muhabbat, yuksak axloqiy va ma'naviy qadriyatlar muhitini shakllantirish bugungi kunda har birimizning vazifamiz hisoblanadi. Bu vazifani bajarishda milliy va umuminsoniy qadriyatlarning o'rni judayam katta. Qadriyatlar jamiyat rivojining negizi, millatning tarixiy taraqqiyotida erishilgan muvaffaqiyatlarini avlodlardan avlodga o'tkazuvchi qudratli omildir. Tarixiy taraqqiyot bosqichlariga nazar tashlar ekanmiz, har bir jamiyat, davlat o'zining milliy qadriyatlarini rivojlantirmay hamda mustahkamlamay turib taraqqiy etmagan. O'zbekiston respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2021-yil 19-yanvar kuni ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari bo'yicha o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida: "agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir. Biz yangi o'zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi – bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi – ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyat", – deb e'tirof etdilar. Xo'sh qadriyatning o'zi nima? Qadriyatlar deganda, inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan barcha narsalar tushuniladi. Qadriyatlarning mohiyati insonlarning tarixiy tajriba an'alarini kelgusi avlodlarga to'la-to'kis yetkazish, o'rgatish, ta'lim-tarbiya berish orqali izohlaymiz. Shuning uchun milliy ma'naviy qadriyatlarni e'zozlab, ardoqlab, chin dildan bajarish va ularni o'z holidan saqlash, shu bilan birga, umuminsoniy qadriyatlarni oila muhitiga uyg'unlashtirish dolzarb masaladir. Qadriyatlar mazmunan xilma-xil turlarga bo'linib, hayotning barcha jabhalarini qamrab olgan. Jumladan, inson va uning hayoti eng oliy qadriyat hisoblanadi. Inson yo'q joyda biror narsaning qadr-qimmatini haqida so'zlashga hojat ham yo'q. Shuning uchun ham inson qadr-qimmatini e'zozlash, uning turmushini yaxshilash, bilimi va madaniy saviyasini rivojlantirish, sog'lig'ini saqlash, hayotini himoya qilish davlatimiz siyosatining asosiy yo'nalishini tashkil etadi.

Farzandlarimiz ongida axloqiy qadriyatlarni shakllantirish uchun:

- ✓ vatanga, ota-onaga, o'tgan avlodlariga hurmat, muhabbat tushunchalari va tasavvurlarini kengaytirish;

- ✓ burch, vijdon, insof, mas'uliyat haqidagi tasavvurlarni vujudga keltirish;
- ✓ do'stlik, o'rtoqlik, qo'ni-qo'shnichilik munosabatlari haqidagi tasavvurlarni kengaytirish hal qilinishi kerak bo'lgan dastlabki vazifadir.

Estetik qadriyatlar farzandlarimizning estetik sezgi va idrokini tarbiyalash, tashqi va ichki go'zalligini shakllantirishdir. Ularda estetik qadriyatlarni shakllantirish uchun:

- ✓ bola ongida ota-bobolarimizdan bizgacha yetib kelgan amaliy, me'morchilik, musiqa va san'at asarlarini, shuningdek, turli xarakterdagi bayramlarni asrab-avaylash tuyg'usini shakllantirish;
- ✓ go'zallikka baho berish, haqiqiy go'zallikni soxta go'zallikdan ajrata olish;
- ✓ tabiatning nozik, nafis go'zalliklarini ko'rish, his etishni rivojlantirish talab etiladi.

2. Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

1998-yili O'zbekistonda 3,8 million oila bo'lib, shundan 58,7 foizini 5 va undan ko'p bolali oilalar tashkil etgan. Keyingi 35 yil ichida oilalar soni 1,8 milliontaga ko'paygan, uning 1 mln.ga yaqini shahar, 950 mingtasi qishloq oilalariga to'g'ri keladi. Yoki so'nggi 10-15 yil davomida yiliga 250 ming atrofida yosh oilalar vujudga kelgan. Bugungi kunda Respublikamizda har bir oilaga taxminan 4-5 farzand to'g'ri keladi. O'zbekiston oilalarining 35 foizdan ortig'ini yosh oilalar tashkil qiladi. Yosh oilalar deganda, er va xotinning yoshi mos ravishda 26—30 yoshdan oshmagan, 5 yilgacha nikohda bo'lgan, bolali yoki bolasiz oilalar tushuniladi. Mamlakat aholisining 43 foizini 15 yoshgacha bo'lganlar tashkil etadi. Oilalar soni o'sib borishida, ayniqsa, Qashqadaryo, Jizzax, Xorazm va Namangan viloyatlari alohida o'rin tutadi. Umuman, oila va jamiyat bir-biriga chambarchas bog'liq tushuncha bo'lib, jamiyatning o'zi ham oilalardan tashkil topadi. Oila esa o'z o'rnida jamiyat bag'rida vujudga keladi, rivojlanadi. ayni paytda oilaning jamiyatda o'z vazifalari mavjud. Oilaning mohiyati va vazifalari dunyodagi barcha xalqlar uchun bir xildir. Lekin uning tashkil topishi, taraqqiy etishi va oiladagi vazifalarni bajarish jarayonlari har bir xalqda alohida, o'ziga xos xususiyatga ega. Mustaqillik munosabati bilan o'zbeklarning oilaviy hayotida ta'qiq ostida bo'lgan ba'zi xususiyatlarni tiklash masalasi hal qilinmoqda. Masalan, tarixan tashkil topgan hovlining tashqi va ichki hovliga bo'linishi — xalqning milliy ruhini, iymon-u e'tiqodini, toat-u ibodatini aks ettirgan. Hovlilarning ichki va tashqiga bo'linishi ayollarda farosat va malohat tuyg'ularini shakllantirishga, farzandlarning har xil odamlar nigohidan yiroqroq bo'lishiga, ortiqcha gap-so'zlarni eshitmaslikka, kattalarning ishiga aralashmaslikka imkon bergan. Ayniqsa, bu milliy odat to'y va ma'rakalarni o'tkazishga katta qulayliklar tug'dirgan. Yevropa madaniyatining ba'zida ko'r ko'rona targ'ib qilinishi oilada ham o'z aksini topdi, tarbiyaviy ta'sirning kamayishiga, o'jizlanishiga olib keldi, ma'naviy qashshoqlanish kuchaydi. Mamlakatimiz milliy istiqbolga erishgach, xalqning oilaviy qadriyatlari asta-sekin tiklanmoqda, sun'iy ravishda turmushga kiritilgan ayrim oilaviy marosimlar xalqnazaridan qolib bormoqda. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida “Oila jamiyatning asosiy bo'g'inidir hamda jamiyat va davlat muhofazasida bo'lish huquqiga ega” deyiladi. Yangi “Oila kodeksi”ga va konstitutsiyamizning 63-modda, 2-qismiga binoan Nikoh tomonlarning ixtiyoriy roziligiva teng huquqliligiga asoslanadi. BMTning 1948-yil 10-dekabrda qabul qilingan “Inson huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasi”ning 16-moddasida shunday bandlar mavjud:

1. Balog'at yoshiga yetgan erkaklar va ayollar irqi, millati va diniy belgilari bo'yicha hech qanday cheklashlarsiz nikohdan o'tishga va oila qurishga haqli.
2. Ular nikohdan o'tishda, nikohda turgan vaqtlarida va uni bekor qilish vaqtida bir xil huquqdan foydalanadilar;
3. Nikohdan o'tayotgan har ikki tomonning erkin va to'liq roziligi asosidagina nikoh tuzilishi mumkin;

4. Oila jamiyatning tabiiy va asosiy hujayrasi sanaladi va jamiyat hamda davlat tomonidan himoya qilinishga haqli. Shu bilan birga oila huquqi — nikoh tuzish va nikohni bekor qilish tartibi va shartlari.

3.Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi “Oila” ilmiy-amaliy tadqiqot markazi tomonidan ayni savollarga aniq javob topish hamda zamonaviy-namunali oila modelini ishlab chiqish maqsadida joylarda so‘rov o‘tkazildi. Unda sakkiz yuzdan ortiq oila a‘zolari ishtirok etdi. Suhbat-tadqiqotlar natijalaridan oydinlashdiki, zamonaviy–namunali oila, eng avvalo, to‘kis, ya‘ni qonuniy nikohdan o‘tgan ota-onasi bilan birgalikda ahil va farovon yashaydigan kamida 3 farzandga ega oila. Ayni paytda bunday oila modelida bobo va buvilar ham bor. Oila a‘zolari jismonan sog‘lom, ota-onalar va farzandlarining barchasi oliy ma‘lumotli, o‘z kasb-koriga ega. Farzandlari milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalangan. **Quda bo‘lish uchun bundan zo‘r oilani uchratish qiyin. To‘g‘rimi?** So‘rov o‘tkazilgan oilalarning 23 foizi bergan javoblarda ma‘naviy-axloqiy qadriyatlarni unutmagan, zamon bilan hamnafas, barchaga ibrat bo‘larli, jamiyatga foydasi tegadigan, ota-onasini qadrllovchi, kechirimli, dunyoqarashi keng, vatanparvarlik tuyg‘usi shakllangan, o‘zaro mehr-oqibatli, kiyinishi badastr, sabr-qanoatli, er-xotin, qaynona-kelin, yaqin qarindoshlar, quda-andalar o‘zaro ahilligiga ham alohida e‘tibor qaratilgan.

Er-xotin, ota-ona bilan bolalar o‘rtasida vasiylik va homiylik, bola asrab olish tufayli kelib chiqadigan munosabatlar; Fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd qilish tarzini belgilaydigan huquqiy me‘yorlar yig‘indisidan iborat. O‘zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimov o‘zining “O‘zbekistonning o‘z istiqlol va taraqqiyot yo‘li” asarida qayd qilganidek, “Bizning davlatimizni ham katta bir oila deb tushunish mumkin va lozim”. Bunda o‘zaro hurmat vaqt qattiq tartib bo‘lmasa, oilaning barcha a‘zolari o‘z burchlarini ado etmasa, bir-biriga nisbatan ezgulik bilan mehr-oqibat ko‘rsatmasa, yaxshi va munosib tarzda yashash mumkin emas. Oila turmush va vijdon qonunlari asosiga quriladi, o‘zining ko‘p asrlik mustahkam va ma‘naviy tayanchlariga ega bo‘ladi, oilada demokratik negizlarga asos solinadi, odamlarning talab-ehtiyojlari va qadriyatlari shakllanadi. “O‘zbeklarning aksariyati o‘zining shaxsiy farovonligi to‘g‘risida emas, balki oilasining, qarindosh-urug‘lari va yaqin odamlarining, qo‘shnilarining omon esonligi to‘g‘risida g‘amxo‘rlik qilishni birinchi o‘rniga qo‘yadi. bu esa eng oliy darajadagi ma‘naviy qadriyat, inson qalbining gavharidir”. Fransuz yozuvchisi Viktor Gyugo (1802—1885) ning bu haqidagi quyidagi fikri juda o‘rinli bayon etilgan: “Kimki ayol huquqini himoya qilsa, bola huquqini himoya qilgan bo‘ladi, boshqacharoq aytganda, u kelajakni himoya qilgan bo‘ladi”. Keyingi vaqtlarda mamlakatimiz ijtimoiy hayotida ayollar mavqeini o‘z o‘rniga qo‘yishga yo‘naltirilgan nodavlat tashkilotlari ham yuzaga kela boshladi. Shu jihatdan 1997-yili Toshkentda “Ayol va jamiyat” instituti tashkil topishi bilan bog‘liq bo‘lgan masalalarni bayon etmoq lozim. Adliya boshqarmasi ro‘yxatidan o‘tkazilgan bu institutning tadqiqotchilik va siyosiy ta‘lim bo‘limlari mavjud. Sharqda oila muqaddas deb sanalgan va nikohsiz er-xotin bo‘lish man etilgan. Millat ko‘payishining birdan-bir yo‘li erkak va ayolning nikoh va oila munosabatida bo‘lishidir. G‘arb oilasini g‘oyalar dunyosi boshqarsa, sharqda oila urf-odat va diniy qoidalar bilan tartibga solingan. Sharqda oilaviy munosabatlar o‘zida diniy, milliy, umuminsoniy madaniyatni shakllantirgani, har qanday sharoitda ham insoniy qadr-qimmatni ustuvor bilgani, milliy axloq-odobga asoslanganligi bilan farqlanadi. Sharq oilasiga xos xususiyat oilalarning mustahkamligi, kishilarning oilaviy hayotdan tashqarida yashashni tasavvur qila olmasligi, oilaparvarligi, jamoa bo‘lib yashashning ustunligi, serfarzandligi, bolajonligi, oilani muqaddas bilishida namoyon bo‘ladi. Oila qurmoqchi bo‘lgan har bir yigit-qiz o‘ziga umr yo‘ldoshi tanlashda bo‘lajak farzandlarining otasi yo onasining shaxsiy fazilatlariga e‘tibor berishi kerak. Chunki otaning axloqi, odobi, onaning fazilatlarini bolaga o‘tishi isbot talab qilmas haqiqatdir. Xullas, o‘g‘il ham, qiz bola ham, eng avvalo, oila muhitida g‘uncha ochadi. ana shu g‘uncha uning ma‘naviyatida, qalbida bir umr yo‘lchi yulduz kabi nur sohib turadi. Rizouddin ibn Faxriddinning “Oila” risolasida: “Tarbiyali xotin ota-onasini, eri hamda bolasini, butun oila ahlini oilaga munosabati bo‘lgan do‘st-u qo‘shnilarini, xodim-u xodimalarini xulqi bilan mamnun

qilur”, — deyiladi. Amoma binti Xoris ismli ayol tajribasidan misol. U o‘z qizlarini kelin bo‘lib, kuyovning uyiga ko‘chirilishidan oldin saodatli oila asoslarini bayon qiluvchi nasihatlar bilan kuzatgan ekan: Ey qizginam, agar ahli fozil va ahli odoblarga nasihat kerak bo‘lmaganida edi, senga nasihat qilmas edim. Lekin nasihat — g‘ofilga eslatma, oqilga yordamdir. Agar qiz bola otanasining kambag‘alligi sababli erga berilishi kerak bo‘lganida, sen hech qachon uzatilmagan bo‘lur eding. Chunki otangning boyligi ham, martabasi ham yetarli. Lekin hayot qonunlariga ko‘ra ayollar erkaklar uchun va, aksincha, erkaklar ayollar uchun yaratilgandir. Ey qizginam, endi o‘zing o‘sgan havodan ayrilding. O‘zing yayrab yashnagan oshiyondan chiqding va notanish joyga borib, avval o‘zing bilmagan sherikka uchraysan. U endi sening xojang, do‘sting, mahbubingdir. Sen unga cho‘ri bo‘lsang, u senga qul bo‘ladi. Sen unga yer bo‘lsang, u senga osmon bo‘ladi. Sen uning uchun 11 xislatni ado qilsang, oilada mas‘ud va baxtiyor hayot kechirasizlar:

1. Qanoat sohibasi bo‘l, undan xayiqib tur, ering uyga nima ko‘tarib kelsa, xushfe‘llik va odob-nazokat bilan qabul qilib ol va tashakkur ayt.
2. Eringga hamisha itoatda bo‘l, amrlarini yaxshilab tingla va bajar.
3. Eringning nazari tushadigan joylarga e‘tibor qil. uy ichi va hovlini nihoyatda ozoda va tartibli tut.
4. Eringning burniga hushyor bo‘l, dimog‘iga yomon hid kirmasin, hushbo‘ylik sezsin.
5. Ovqatni vaqtida tayyorla, aslo kechiktirma, kelishi bilan dasturxon yoz.
6. Uning ovqatlanish va uyg‘onish paytini bilib ol, chunki ochlik va uyquning buzilishi erkaklarning g‘azabini qo‘zg‘aydi.
7. Xojangning moli va ash-yosiga e‘tiborli bo‘l, isrof qilma. Avaylab-asra, chunki uning mol-u dunyosi senikidir.
8. Eringning yaqinlari va qarindoshlarini hurmat qil. bu bilan xojangni hurmat qilgan bo‘lasan.
9. Eringning sirlarini boshqalarga aytuvchi bo‘lma, uning ishonchini yo‘qotas.
10. Xojangning amriga osiy bo‘lma, uning diniga to‘g‘ri keladigan barcha buyruqlarini ado qil.
11. Shuni yaxshi bilib olginki, xojang xafa bo‘lganda xursand ko‘rinishdan, quvongan paytida g‘amgin bo‘lishdan o‘zingni ehtiyot qil.

Xulosa

O‘zbekistonda 1980-yilda 173 ming 628 ta, 1989-yilda 200 ming 661 ta, 1996-yilda esa 171 ming 700 ta nikoh qayd etilgan. Bunda qishloqlarda shaharlarimizga nisbatan salkam 2 baravar ortiq yoshlar nikohdan o‘tishgani ma‘lum. Demak, inson zotining shakllanishida oilaning o‘rni katta. Chunki ma‘naviyat, insonga ona suti, ota namunasi, ajdodlar o‘giti bilan birga singadi. Har bir kishi tajribasi, bilimi, odob-axloqi, xatti-harakati bilan o‘zining ruhiy olamini boyitib boradi. Aqlan, axloqan va jismonan kamol topib borgan sari u o‘z oldiga turli maqsad qoyib, unga erishish uchun harakat qiladi. Insonning mavjudligi uning jisman borligi bilan emas, balki ma‘naviy boy ekanligi bilan belgilanadi. Keyingi paytlarda xalqimizning ma‘lum tabaqalari o‘rtasida soxta shuhrat ketidan quvib, nom chiqarish, o‘zini ko‘z-ko‘z qilish, keragidan ortiq dabdaba bilan nikoh to‘yi o‘tkazish, isrofgarchilikka yo‘l qo‘yish hollari ko‘payib qolgan edi. Bu esa muqaddas an‘analарimizni obro‘sizlantirishga olib kela boshladi va oddiy odamlarning nafsoniyatiga tegar edi. oqibatda ko‘p oilalar buzilib ketdi. Shunday ekan, oilalar mustahkam bo‘lishi uchun, avvalo, otanalar bir-birini qadrlamog‘i, hayot sinovlari va turmush zarbalaridan asrab-avaylamog‘i, sabr-qanoatli bo‘lmog‘i darkor. Farzandlar tarbiyasida milliy an‘analarni zamonaviy bilim bilan boyitib, dono va baxtli farzandlarni voyaga yetkazsalar, barcha havas qiladigan zamonaviy oilalar vujudga keladi. Jamiyat ham rivoj topadi.

Foydalanilgan asosiy adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi. -T., 2012-y. 2. Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat engilmas kuch”. - T., 2008 y.
2. O‘zbekiston Respublikasining Oila Kodeksi. - T., 1998-y.
3. Musurmonova O.Oila Ma’naviyati - Milliy G‘urur (O‘quv qo‘llanma).-T., 1999y.
4. Hasanboeva O. va boshqalar. Oila Pedagogikasi. - T., 2007-y.
5. Kulikova T.A. Semeynaya Pedagogika i Domashnoe Vospitaniye: ., 2000-232 s.